

**SELEKTA-302 SOYA NAVIDA NIRTOFIX P BILAN URUG‘LARGA
ISHLOV BERISH VARIANTLARI FONIDA TUGANAKLAR HOSIL
BO‘LISHI VA ULARNING ILDIZ QATLAMLARI BO‘YICHA
TAQSIMLANISHI**

**NODULE FORMATION AND DISTRIBUTION ACROSS ROOT
LAYERS IN THE SELEKTA-302 SOYBEAN VARIETY UNDER NIRTOFIX P
SEED TREATMENT VARIANTS**

Raximova X.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiyeti, dosent

Jumabayeva D.D.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiyeti, magistrant

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Selektta-302 soya navida Nitrofik P shtammi ta’sirida ildizlarda tuganaklar hosil bo‘lishi va ularning ildiz qatlamlari bo‘yicha taqsimlanishi o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, biopreparat bilan ishlov berilgan variantlarda tuganaklar hosil bo‘lgan, shtammsiz ekilgan urug‘lar maysalarida esa bitta ham tuganak kuzatilmadi. Selektta-302 navida tuganaklarning asosiy qismi yon ildizlarda va tuproqning 0–10 sm qatlamida joylashgani aniqlandi, bu esa Nitrofik P ning simbiotik azot fiksatsiyasini faollashtirishdagi ahamiyatini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: soya, Selektta-302, Nitrofik P, tuganak, ildiz qatlami, biologik azot fiksatsiyasi.

Annotation. This study investigated the formation of root nodules and their distribution across root layers in the Selektta-302 soybean variety under the influence of the Nitrofik P strain. The results showed that nodules were formed in the treated variants, whereas no nodules were observed in seedlings grown from seeds sown without the strain. It was determined that most nodules in the Selektta-302 variety were located on lateral roots and in the 0–10 cm soil layer, indicating the important role of Nitrofik P in activating symbiotic nitrogen fixation.

Keywords: soybean, Selektta-302, Nitrofik P, nodule, root layer, biological nitrogen fixation.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Kirish. Soya muhim dukkakli ekinlardan biri bo‘lib, uning ildizida hosil bo‘ladigan tuganaklar biologik azot fiksatsiyasida muhim o‘rin tutadi. Shu sababli soya yetishtirishda tuganak bakteriyalari faoliyatini kuchaytiruvchi biologik preparatlardan foydalanish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Tajribada Selekt-302 soya navi urug‘lariga Nitrofix P biopreparati 1,0; 1,5 va 2,0 kg/t me‘yorlarda qo‘llanildi, nazorat variantida esa urug‘larga ishlov berilmadi [1,2,4].

Kuzatuvlarda Nitrofix P bilan ishlov berilgan urug‘lardan unib chiqqan maysalarda 8–10 kun ichida dastlabki tuganaklar hosil bo‘lgani, shtammsiz ekilgan urug‘lar maysalarida esa bitta ham tuganak hosil bo‘lmagani aniqlandi. Selekt-302 navida tuganaklarning asosiy qismi yon ildizlarda va 0–10 sm qatlamda joylashgani qayd etildi. Shu bois mazkur tadqiqotning maqsadi Selekt-302 soya navida Nitrofix P ta’sirida tuganaklar hosil bo‘lishi va ularning ildiz qatlamlari bo‘yicha taqsimlanishini aniqlashdan iborat bo‘ldi [3,5].

Tadqiqot usullari. Nitrofix P shtammi ta’sirida soya navlari ildizida tuganaklar hosil bo‘lishini aniqlash to‘liq gullash–dukkaklash fazasida o‘tkazildi. Kuzatuvlar tajriba variantlarining uch takrorida 0,1 m² soya ekilgan maydondan ildiz va yer usti biomassasidan namuna olish usuli asosida bajarildi.

1-rasm. Soya navlari ildizida tuganaklar hosil bo‘lishini aniqlash

Tanlangan soya qatori bo‘ylab 20 sm chuqurlikda tekis belkurak bilan perpendikulyar kesma shaklida namuna olindi. Laboratoriyada namunalar qismlarga ajratilib, tuproq ehtiyotkorlik bilan maydalanib, ildiz va tuganaklar alohida yig‘ib olindi. Oqartirilgan suvda yuvilgan ildiz va tuganaklar asosiy namunaga birlashtirildi. Keyinchalik o‘q ildizda, yon ildizlarda hamda 0–10 sm va 10–20 sm qatlamlarda joylashgan tuganaklar soni hisoblandi [2,6,7].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tadqiqot natijalari: Tajriba sxemasiga ko‘ra Seleкта-302 soya navi urug‘lariga Nirtofix P biopreparati 1,0; 1,5 va 2,0 kg/t me‘yorlarda ishlov berilgan, nazorat variantida esa urug‘larga ishlov berilmagan. Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, Nirtofix P bilan ishlov berilgan variantlarda maysalar unib chiqqanidan 8–10 kun o‘tib dastlabki tuganaklar hosil bo‘lgan, nazorat variantida esa shu muddatda tuganaklar kuzatilmagan. Bu holat Seleкта-302 navining inokulyatsiyaga ijobiy javob qaytarganini va biopreparatning ildiz zonasida simbiotik jarayonlarni faollashtirganini ko‘rsatadi.

1-jadval.

Tajriba variantlari

Variant	Variant mazmuni	Preparat me‘yori
1-variant	Nazorat, urug‘larga ishlov berilmagan	0 kg/t
2-variant	Nirtofix P bilan ishlov berilgan	1,0 kg/t
3-variant	Nirtofix P bilan ishlov berilgan	1,5 kg/t
4-variant	Nirtofix P bilan ishlov berilgan	2,0 kg/t

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Seleкта-302 soya navida Nitrofix P ning turli me‘yorlari tuganaklar hosil bo‘lishi va ularning ildiz bo‘ylab taqsimlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Nazorat variantida, ya‘ni 0 kg/t me‘yorda, soya ildizlarida tuganaklar hosil bo‘lishi kuzatilmadi. Bu holat Nitrofix P shtammi soya ildizida simbiotik apparat shakllanishi uchun muhim biologik omil ekanini ko‘rsatadi.

2-jadval

**Seleкта-302 soya navida tuganaklar hosil bo‘lishi va ildiz qatlamlari
bo‘yicha taqsimlanishi**

	O‘q	0–10 sm	10–20 sm
	-	-	-
5			
2			

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Nitrofiks P qo‘llanilgan barcha variantlarda tuganaklar hosil bo‘lgan bo‘lsa-da, ularning miqdori preparat me‘yoriga qarab farqlangan. Jumladan, 1,0 kg/t variantda umumiy tuganaklar soni $78,57 \pm 6,24$ dona, 1,5 kg/t variantda $88,70 \pm 10,07$ dona, 2,0 kg/t variantda esa $80,83 \pm 11,82$ dona ni tashkil etdi. Olingan natijalar orasida eng yuqori ko‘rsatkich 1,5 kg/t variantda qayd etildi. Ushbu variantda tuganaklar soni 1,0 kg/t ga nisbatan 10,13 dona, 2,0 kg/t ga nisbatan esa 7,87 dona ko‘p bo‘ldi. Demak, tajriba sharoitida 1,5 kg/t me‘yor Seleкта-302 navida tuganaklar hosil bo‘lishi uchun eng maqbul variant ekanligi aniqlandi.

Tuganaklarning ildiz tizimi bo‘yicha taqsimlanishi ham muhim qonuniyatni ko‘rsatdi. Barcha variantlarda tuganaklarning asosiy qismi yon ildizlarda joylashgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 1,0 kg/t variantda $57,93 \pm 8,16$ dona, 1,5 kg/t variantda $64,73 \pm 11,70$ dona, 2,0 kg/t variantda esa $60,87 \pm 10,12$ dona ni tashkil etdi. O‘q ildizda hosil bo‘lgan tuganaklar soni mos ravishda $20,63 \pm 5,26$, $23,97 \pm 6,59$ va $19,97 \pm 4,73$ dona bo‘ldi. Bu natijalar tuganak bakteriyalarining faol kolonizatsiyasi asosan yon ildizlarda kechganini va aynan shu qism simbiotik aloqalar shakllanishida muhim rol o‘ynaganini ko‘rsatadi.

Tuganaklarning tuproq qatlamlari bo‘yicha taqsimlanishida ham o‘xshash holat kuzatildi. Xususan, 0–10 sm qatlamda joylashgan tuganaklar soni 1,0 kg/t variantda $54,00 \pm 7,25$ dona, 1,5 kg/t variantda $60,20 \pm 10,15$ dona, 2,0 kg/t variantda esa $54,33 \pm 10,69$ dona bo‘ldi. 10–20 sm qatlamda esa bu ko‘rsatkichlar mos ravishda $24,57 \pm 3,99$, $28,50 \pm 5,07$ va $26,50 \pm 4,13$ dona ni tashkil etdi. Natijalardan ko‘rinadiki, tuganaklarning asosiy qismi tuproqning yuqori, ya‘ni 0–10 sm qatlamida joylashgan. Bu esa ildizlarning faol o‘sovchi qismi, aeratsiya va mikrobiologik jarayonlar eng qulay kechadigan qatlam aynan shu hudud ekanini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Nitrofiks P preparati Seleкта-302 soya navida tuganaklar hosil bo‘lishini kuchaytirishini, ularning asosiy qismi yon ildizlarda va tuproqning 0–10 sm qatlamida shakllanishini ko‘rsatdi. O‘rganilgan variantlar orasida 1,5 kg/t me‘yor tuganaklar soni va ularning ildiz tizimidagi joylanishi bo‘yicha eng samarali variant sifatida baholandi. Shunday qilib, Seleкта-302 navini yetishtirishda Nitrofiks P ning 1,5 kg/t me‘yorda qo‘llanishi simbiotik azot fiksatsiyasini faollashtirish va ildizlarda tuganaklar hosil bo‘lishini rag‘batlantirish nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Nitrofixs P bilan ishlov berilgan soya urug‘larida maysalar unib chiqqanidan 8–10 kun o‘tib dastlabki tuganaklar hosil bo‘lgan, shtammsiz ekilgan urug‘lar maysalarida esa bitta ham tuganak kuzatilmagan. Seleкта-302 navida hosil bo‘lgan tuganaklarning asosiy qismi yon ildizlarda hamda tuproqning 0–10 sm qatlamida joylashgani aniqlandi. Jumladan, uchinchi takrorlanishda $88,7 \pm 10,07$ dona tuganakning $60,2 \pm 10,15$ donasi 0–10 sm, $28,5 \pm 5,07$ donasi esa 10–20 sm qatlamda joylashgan. Tuganaklar tarkibidagi azot miqdori 3,9 % ni tashkil etdi. Olingan natijalar Nitrofixs P ning Seleкта-302 soya navida simbiotik apparat shakllanishini rag‘batlantirishini va biologik azot to‘planishida muhim omil ekanini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Argaw, A. (2014). Symbiotic effectiveness of inoculation with Bradyrhizobium isolates on soybean [*Glycine max* (L.) Merrill] genotypes with different maturities. SpringerPlus, 3, 753.
2. Chibeba, A. M., Kyei-Boahen, S., Guimarães, M. de F., Nogueira, M. A., & Hungria, M. (2020). Towards sustainable yield improvement: field inoculation of soybean with Bradyrhizobium and co-inoculation with Azospirillum in Mozambique. Archives of Microbiology, 202, 2579–2590.
3. Keyser, H. H., & Li, F. (1992). Potential for increasing biological nitrogen fixation in soybean. Plant and Soil, 141, 119–135.
4. Lyu, X., Sun, C., Lin, T., Wang, X., Li, S., Zhao, S., Gong, Z., Wei, Z., Yan, C., & Ma, C. (2022). Systemic regulation of soybean nodulation and nitrogen fixation by nitrogen via isoflavones. Frontiers in Plant Science, 13, 968496.
5. Nakei, M. D., Venkataramana, P. B., & Ndakidemi, P. A. (2022). Soybean-nodulating rhizobia: Ecology, characterization, diversity, and growth promoting functions. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6, 824444.
6. Pitumpe Arachchige, P. S., Rosso, L. H. M., Hansel, F. D., et al. (2020). Temporal biological nitrogen fixation pattern in soybean inoculated with Bradyrhizobium. Agrosystems, Geosciences & Environment, 3(1), e20079.
7. Zimmer, S., Messmer, M., Haase, T., Piepho, H.-P., Mindermann, A., Schulz, H., Habekuß, A., Ordon, F., Wilbois, K.-P., & Heß, J. (2016). Effects of soybean variety and Bradyrhizobium strains on yield, protein content and biological

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

nitrogen fixation under cool growing conditions in Germany. *European Journal of Agronomy*, 72, 38–46.

8. Zilli, J. É., Pacheco, R. S., Gianluppi, V., Smiderle, O. J., Urquiaga, S., & Hungria, M. (2021). Biological N₂ fixation and yield performance of soybean inoculated with *Bradyrhizobium*. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 119(3), 323–336.